

SHARQ MUSIQASNING INSON TARBIYASI VA RUHIYATIGA TA`SIRI

Axmedov Nosirbek Shuhrat o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Musiqqa ta’limi va san’at” mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337163>

Annatsiya: ushbu maqolada o'zbek musiqa ijodi hamda uning yirik hajimli janiri bo'lmish dostonchilik haqida hamda buyuk mutafakkirlarimis sharq allomalari Alisher Navoiy, Abu Nasr al Farobiy, Abu Ali ibn Sino larninr qarashlari va musiqaning inson kamolotida tutgan o'rni shu bilan bir qatorda tarbiya vositasi sifatida ta'lim olivchi yoshlarga o'rgatish, yod g'oyalardan himoya qilishda ularni vatanga bo'lgan muhabbatini shalillantirishda san'ating ushbu turi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: данная статья посвящена созданию узбекской музыки и ее масштабному жанру, эпосу, а также взглядам великих мыслителей Востока Алишера Наваи, Абу Насра аль-Фараби, Абу Али ибн Сины, роли музыка в развитии человека. Как средство воспитания этот вид искусства задумывается для того, чтобы воспитать молодежь, оградить ее от чужих идей, вызвать у нее чувство любви к Родине.

Abstract: this article is about the creation of Uzbek music and its large-scale genre, epic, as well as the views of the great thinkers of the East, Alisher Navai, Abu Nasr al Farabi, Abu Ali ibn Sina, and the role of music in human development. As a means of education, this type of art is thought about in order to educate young people, to protect them from foreign ideas, to make them feel love for the homeland.

Kalit so'zlari: musiqiy madaniyat, pedagogika, innovasiya, shaxs, tafakkur, dostonchilik, janr, baxshi, musiqiy idrok.

Ключевые слова: музыкальная культура, педагогика, новаторство, личность, мышление, эпос, жанр, исполнение, музыкальное восприятие.

Key words: musical culture, pedagogy, innovation, personality, thinking, epic, genre, performance, musical perception.

Musiqqa madaniyati kishilik jamiyati ma'naviy hayotida muhim o'rin tutadi. Chunki, musiqa inson qalbida go'zal tuyg'ulami uyg'otadi, uni yaxshi amallami bajarishga chorlaydi. Shu bilan birga, musiqa, ayniqsa, "yoqimli ovoz, yuksak ta'sir kuchiga ega bo'lib, uni eshitish bilan inson ichki alamlardan xoli bo'ladi, kishi har qanday qiyinchilikni, hatto ochlik, tashnalikni esidan chiqaradi. Musiqqa og'ir mehnatdan keyin dam olishning eng yaxshi vositasidir. Musiqaning ta'sir kuchini hatto shundan ham bilsa bo'ladiki, yig'lab turgan bola ona allasini eshitib, tinchlanadi va uxlab qoladi

Musiqqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy qirralaridan biri bo'lib atrofdagi

gozal narsalarni tog'ri idrok etishda qadrlashga orgatadi, inson yuksak did bilan qurolantiradi va ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa inson his-tuygularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini oziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuygulariga faol tasir etadi.

Musiqa fani ham sanatdir. Musiqa murakkab psixologik- fizologik jarayon hisoblangani bois musiqa darslarida vokal - xor ishlari, oquvchilarni ahloqiy - estetik tarbiya uchun oqitishning eng foal shakli sanaladi. Musiqani tinglashda oquvchilarning diqqat etibori kuchayadi, xotirasi, nutqi rivojlanib, dunyoqarashi shakllanib boradi, faolligi oshib yoqtirgan musiqalarini eshitganda zavqlanish hissi paydo boladi.

Mutaxasislarning fikricha, godakning 10-12-kunlarida eshitish organi ishga tushar ekan. Ikki oylik godak esa, musiqa tovushlarini eshitganda, qimirlamay, jim bolib qolar ekan. 4-5-oylarida bola tovush kelayotgan tomonga qaray boshlaydi.

Bundan korinadiki, ilk bolalik davrlaridayoq godaklarda musiqa tovushlariga nisbatan shaxsiy munosabat shakllana boradi. Birinchi yilining oxirlarida bolaning umumiy eshitish hissi shakllanadi. Bolakay kattalardan har xil musiqani tinglab uni oziga xos intonatsion (oxshash ovozlar chiqarib) xirgoyi qiladi. Musiqaga nisbatan emotsional munosabat bildirish, eshitish hissiyotlarini rivojlantirish ilk bolalikdan musiqiy tarbiyani amalga oshirishga hizmat qiladi.

Musiqa madaniyatining ildizlari qadim davrlarda shakllangan xalq musiqa ijodiga borib taqaladi. Har bir xalqning uzoq asrlardan kelayotgan, ajdodlardan avlodlarga bebaho ma'naviy meros bo'lib qolayotgan kuy va qo'shiqlari, lapar va yallalari, ashula va allalari bor. Shubxasiz yuqorida takidlagan janirlar qatorida doston janiri ham kata o'rin egallaydi. Doston so'zi forscha qo'lning davomi, barmoq o'rni, parda degan tushunchalarni anglatadi. Istilohiy ma'noda esa afsona, rivoyat, ertak, hikoya, poema degan ma'nolarni bildiradi. Dostonlarning tub ildizlari va shu jumladan musiqiy ibtidosi (shaman)likka borib taqalishi olimlarimiz tomonidan e'tirof etib kelingan. Turk xalqlarida doston aytuvchilari qadimda O'zan (o'zan, o'zmag-o'zib ketmak oldinda boruvchi, aqilli shoir) deb yuritilgan.

Bu janr sharq xalqlarida mavjud eng yirik hajmli musiqiy janr hisoblanadi hamda shu bilan bir qatorda nasriy hamda sheri bayonga ega yagona turkum asarlarni o'z ichiga oladigan qadim-qadimdan bizgacha yetib kelgan yarbiyaviy ahamyat kasb etadigan musiqa merosimizning bir qismidir.

Dostonlarni mavzu bo'yicha shartli ravishda quyidagi bahodirlik qahramonlik, tarixiy, diniy, ishqiy va axloqiy, tarbiyaviy (didaktik) turlarga tasniflash mumkin. Shartliligi shundaki, ma'lum bir doston muayyan tarixiy davrni, qaxramon

qiyofasini, uning bahodirlik yurishlari, ishqiy sarguzashtlari va boshqa jihatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi mumkin. Shu jumladan olib qaraganda dostonlar mazularga bo'linishi xato esaligi fikrimizga isbot bo'yladi. Xususan aynan ilmiy izlashi olib brogan musiqa, adabiyot hamda folklorshunos olimlar ham doston asarlarini shun day tasniflaganlar.

Doston voqealari unda yuz beradigan hodisalarning bayoni qaxramonlarning mardligi vataniga yurtiga muhabbati yaqinlariga mehri oqibati hamda yana shu kabi insoniy fazilat hislatlarning o'z aksini topishi shu bilan bir qatorda hozirgi davirda yosh avlodga tarbiya jarayonida uning o'rgatilishi u haqda malumot berish maqsadga muvoffiq bo'ladi.

Biz qadim tarixga nazar tashlasak bundan ming yillar oldin ham doston mavjud bo'lganligi va bu haqda ajdodlarimiz o'zlari yozgan ilmiy risolalarida bizgacha ular haqida qimmatli malumotlar qoldirganini ko'rishimiz mumkin. Buning yorqin isboti sifatida Mahmud Qoshg'ariyning mashxur asari "Devoni lug'ati turk" da malumot keltirilgan.

Umuman olganda sharq allomalari, shayxulmashoyixlar musiqa san'atiga yuqori baho berib, uning inson ruhiga ma'naviy quvvat bo'lib xizmat qilishini alohida ta'kidlaganlar. Xususan, Hazrat Abu Bakr Buxoriy Kalobodiy (vaf. 994-y.) musiqa tovushlari - nag'malarni ta'riflab, ularni "jon quvvati va ruh ozig'i turur. Agar jon nag'madan quvvat topsa, o'z maqomi Abu Nasr Forobiy sari ishrof aylaydi, ul maqom ila mashg'ul bo'lardi", deb yozadi.

Vatandoshimiz Abu Nasr Forobiyning (873—950) bu xususdagi fikri ham e'tiborlidir: "Musiqa ilmi shu ma'noda foydaliki, u o'z muvozanatini yo'qotgan odamlar xulqini tartibga keltiradi, mukammallikka yetmagan xulqni mukammal qiladi va muvozanatda bo'lgan odamlar xulqining muvozanatini saqlab turadi. Bu ilm tananing salomatligi uchun ham foydalidir. Chunki tana kasal bo'lsa, ruh so'ladi, tana to'siqqa uchrasa, ruh ham to'siqqa uchraydi. Shuning uchun ham ovozlarning ta'siri bilan ruhni sog'aytirish yordamida tana sog'aytiriladi..." degan fikirlarni ilgari suradi.

Abu Ali ibn Sino musiqaning katta tarbiyaviy ahamiyati haqida aytgan quyidagi so'zlari ham chuqur ma'noga ega: Abu Ali ibn Sino "Bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun unga ikki narsani qo'llamoq kerak. Biri, bolani asta-sekin tebratish, ikkinchisi esa, uni uxlatish uchun aytish odat bo'lib qolgan musiqa va allalashdir. Shu ikkisini qabul qilish miqdoriga qarab bolaning tanasi bilan badantarbiyaga va ruhi bilan musiqaga bo'lgan iste'dodi hosil qilinadi" deya qarashlarini bayon qilgan.

Xulosa qilib aytganda Sharq mutafakkirlari musiqaning pok va go'zal muhabbat tuyg'ularini ifodalovchi ajoyib xususiyatlari haqida qimmatli fikr qarashlarni

meros qilib qoldirganlar. Bu o'rinda hazrat Alisher Navoiyning (1441 — 1501) hikmatli so'zlari bag'oyat ta'sirlidir:

“Otashin yuzluk mug'anniyki, xilqidin muloyim surud chiqorg'ay,
Hol ahlining kuygan bag'ridin dud chiqorg'ay”.

Ya'ni, ovozi chiroyli xonandaning yoqimli ashulasi muhabbat ahlining qalbini yondiradi, kuydiradi.

Demak shuni xulasa qilish mumkinki san`at umuman qanday ko'inishda namoyon bo'lishidan qat'iy nazar odamlar hayotida muhim o'rin kasb etadi desak xato bo'lmaydi. Inoslarni hayotga nisbatan qarashlari ulani turmush tarzini avval bugun hamda kelajakda ham o'zida aks ettiradigan yagona narsalardan biri bu san`at balki musiqa san`atidir. Hozirgi kunda yurtimizda bunga yorqin isbot sifatida muhtaram prizidentimiz chiqara yotgan farmon qarorlar bu sohaga qaratilayotgan etibor va olib borilayotga islohatlar nomoddiy madaniy merosni saqlash butun dunyoga yoish va kelajak avlodga yetkazidek ulkan ishlarni aytishimiz mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Axmedov Nosir Shuhrat o'g'li “Characteristics and Traditions of Khorezm Friends “ European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2 | Issue 7 | July-2022 ISSN: 2795-8612
- 2.Nosir Shuhrat o'gli Axmedov “Xorazm dostonchiligi vositasida o'rta sinf o'quvchilarini badiiy g'oyaviy tarbiyalash” Science and education scientific journal 2022;
- 3.S. Ro'zimboyev Xorazm dostonlari Toshkent “Fan” nashiryoti 1985-yil
- 4.TK Ismailov “Characteristics Of Khorezm Doston Art” Economy and society, №3(82) 2021